

INGLIZ VA O'ZBEK ANTROPONIMLARINING O'XSHASH VA FARQLI JIHATLARINING CHOG'ISHTIRMA TADQIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003227>

Muxtaram Komilova Xotamjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti Lingvostika: ingliz tili 2-kurs magistranti

<http://komilovabduurasid3gmail.com>

Annotatsiya.

Maqolada ismlarni qo'yilishi va nomlanishi millatlar jihatidan farq qilinishi. Inglizcha nomlash tizimi.

Kalit so'zlar.

ism, otasining ismi (o'rta ism) va familiya, Puritanlar, moda, ism qo'yish

Har bir insonni anglatib, boshqalardan ajratib turadigan ismi bor. Biroq ismlarni qo'yilishi va nomlanishi millatlar jihatidan farq qiladi. Inglizcha nomlash tizimi juda qiziq va ko'p jihatdan biz uchun g'ayrioddiy tuyuladi. Qoida tariqasida, ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda to'liq ism uchta komponentdan iborat: ism, otasining ismi (o'rta ism) va familiya. Shu bilan birga, birinchi va ikkinchi ism sifatida nafaqat an'anaviy ismlar, balki familiyalar ham berilishi mumkin. Buning uchun odatda qarindoshlar, taniqli shaxslar yoki tarixiy shaxslarning ismlari tanlanadi.

XIX asr oxirlarigacha familiyalarni shaxs ismlari sifatida berish odati asosan zodagon oilalarda mavjud bo'lgan. Jeyn Ostenning "G'urur va Xurofot" asariga e'tibor bering: qahramonning to'liq ismi Fitsvilyam Darsi edi. Darsi - kelib chiqishi Normand bo'lgan odatiy zodagon familiyasi bo'lib, "Arsidan kelgan" degan ma'noni anglatadi (Arsi - Normandiyadagi kichik shaharcha). Ammo Fitzvilyam ham familiya bo'lib, u "Uilyamning o'g'li" degan ma'noni anglatadi. Biroq, Jeyn Osten qahramoniga kelsak, u ism sifatida muvaffaqiyatli ishlaydi (biz uchun bunday an'ana bema'ni tuyulishi mumkin - go'yo Pushkin qahramonlaridan biri Onegin Ivanovich Lenskiy nomiga ega bo'lganidek).

Tarix ingliz nomlarida o'chmas iz qoldirdi, bu jarayonda Angliyaning bosqinchilar tomonidan bosib olinishi va diniy o'zgarishlar alohida rol o'ynadi. XI asrda Normandlar Angliyani bosib olgandan keyin ingliz nomlari sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Ushbu bosqinning natijasi mahalliy ingliz nomlarini normanlar bilan almashtirildi (hozirda inglizlarning atigi 8 foizi inglizcha ismlarga

ega). Bundan tashqari, o'sha paytda inglizlar tomonidan ishlatiladigan nomlarning umumiy soni keskin kamayib ketdi.

Turli tillarda umumiy kelib chiqish nomlari parallel qatorlarni hosil qiladi. Misol uchun, o'zbeklarning *Yusuf, Doniyor, Dovud, Ibroxim, Xavo, Rafiq, Solih, Lutf, Is'hoq, Ayub* ismlari inglizlarning *Jozef, Daniyel, Devid, Abraxam, Yeva, Xud, Shelax, Lot, Isaak, Moses* ismlariga mos keladi.

Puritanlar³² Angliya cherkovidan ajralib chiqqandan so'ng, ular orasida asosan o'zlari tomonidan o'ylab topilgan yangi nomlar paydo bo'la boshladi. Yangi qabul qilingan protestantlar, barcha neofitlar singari, har qanday yo'l bilan "la'natlangan katolik o'tmishidan" voz kechishga harakat qilishdi. Iloji boricha katoliklardan ajralib turish uchun farzandlariga muqaddas kalendardan nom berishdan qat'iy bosh tortdilar va boshqa manbalarni izlay boshladilar.

Shunday qilib, Puritan ota-onalar o'z farzandlarini *Chariti* (xayriya), *Chastiti* (poklik), *Veriti* (haqiqat), *Mersi* (rahm-shafqat) deb atashgan. Puritanlarning hukmron cherkovga bo'lgan e'tirozi shunday edi, garchi bu yangi ingliz nomlarining aksariyati mutlaqo nomutanosib talaffuzga ega bo'lsa-da, ba'zida ular bema'ni tuyulardi. Bolalar abadiy *Everlasting Mersi* (cheksiz rahm-shafqat), *Sorry-for-Sin* (gunohlarini uchun kechir), *Faith My Joy* (iymon - mening quvonchim) deb atala boshladilar.

Qo'shma Shtatlarning shimoliy qismlarida Puritanlar tomonidan yaratilgan ingliz nomlari XX asrda mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, bugungi kungacha katta ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda Puritanlar tomonidan yaratilgan ko'plab inglizcha ismlar mavjud, masalan, *Sharon, Benjamin* (o'ng qo'lning o'g'li), *Jozef* (qadimgi yahudiylardan "xudo ko'payadi"), *Yoqub* (boshqa ibroniychadan "egizak"), *Sara* (eng oliy, olijanob) va boshqalar. Tarixdagi barcha bu jarayonlardan tashqari, ingliz nomlarining shakllanishida adabiyotning rivojlanishi muhim rol o'ynadi. Yozuvchilar (masalan, *Uilyam Shekspir, Bernard Shou*) ko'plab yangi mashhur ingliz nomlarini, masalan, *Jessika* (Xudo ko'rmoqda) yaratganidan tashqari, adabiy ijod ba'zida ilgari unutilgan narsalarga jamoatchilik qiziqishini uyg'otdi.

Tadqiqotimizning mazkur bosqichidan shunday xulosaga kelish mumkin. Amerika va Angliya inglizlari antroponimlariga quyidagi motivlarni sabab qilib ko'rsatish mumkin:

- Modaning ta'siri. Ismlar uchun zamonaviy moda ommaviy moda bo'lib, unda shaxsiy diddan ko'ra ommaboplik namoyon bo'ladi. Boshqa tomondan, ism

³² puritanlar dinni soddalashtirish uchun ko'p harakat qilgan ingliz protestantlari.
<https://lafayettefirefighters.com/uz/difference-between-puritans-and-separatists>.

tanlash monotonlikdan qochish istagi bilan belgilanadi (*Jessica* - bu juda moda ism emas, shuning uchun u bilan uchrashishmaydi).

- Ismning muayyan ijtimoiy guruh bilan bog'lanishi. Misol uchun, *Rupert, Benjamin, Alexandra* nomlari an'anaviy ravishda jamiyatning o'rta qatlamlari vakillari bilan bog'liq.

- Qiyin, nomutanosib kombinatsiyalardan qochish istagi (masalan, *Treysi Tomas, Jeyson Jekson, Pol Xoll, Mark Klark, Mark Martin*), jarangdor ismlarga intilish.

- Asl sifatida tanilish istagi ba'zi ota-onalarni o'z farzandlariga noyob, noodatiy nomlar berishga majbur qiladi: *Charisma, Damask, Bina, Queen*. Yangi tug'ilgan afro-amerikaliklarning ota-onalari bu bilan ayniqsa "gunoh qilishadi». Shunday qilib, statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Amerikada o'g'il bolalar orasida *Kornell, Darius, Deon, Everett, Ivan, Ivory, Kenyata, Moris, Myron, Nakia, Roderik, Tyrone* va qizlar orasida *Akila* ismlari berilgan. *Briana, Danita, Dioiine, Evette, Jamila, Jawanda, Keysha, Kia, Kyra, Malayka, Sabrina, Tamika, Yolanda* asosan negr aholi vakillaridir. Gavayi shtatining Gonolulu shahridagi oila farzandlariga *Dodo, Rere, Mimi, Fafa, Soso, Lala, Sisi* va *Oktaviya* deb nom berishdi.

- Mashhur tarixiy yoki madaniy shaxslar bilan ijobiy yoki salbiy assotsiatsiyalar nomini tanlashga ta'siri (qarang. *Adolf* ismining zamonaviy ingliz nomlari kitobidan deyarli butunlay yo'qolishi). XIX-asr amerikalik rassom C.V. Masalan, *Peel* o'z farzandlariga taniqli rassomlarning ismlarini berdi: *Rembrandt Peale, Raffaele Peale, Rubens Peale, Titian Peale*.

- Tug'ilgan joyi bilan bog'lanish. Masalan, *Jennifer* nomi Kornuoll bilan, Yorik g'arbiy Angliya bilan bog'langan.

Shunday qilib inglizlarda ism bilan bog'liq motivlarni o'rganish barobarida inglizlarda ham ismlarni qo'yilishi zamon, xudud bilan, kishilarning ijtimoiy ahvoli bilan bog'liq holatlarni aks ettirishligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dono Usmonova Sotvoldiyevna, Muxtaram Komilova Xotamjon qizi //O'ZBEK ANTROPONIMIKASIDA KISHI ISM-SHARIFINI IFODALASHNING LISONIY MOTIVLARI// INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference. Part 14. 19 th May, 2023. BELARUS, MINSK. 157-159 pages.

2. Rakhmatillo Shukurov Mirzatillayevich, Ahmadjonov Nurbek Zokirjonogli //Precedent names in the artistic text as allusive names// ACADEMICIA: An

International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 8 August 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492. P. 46-52 pages.

3. N.A.Xoshimova, A.Ro'zimatova //INGLIZ TILINI O'QITISHDA INNOVATSION VA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH// MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (10 July, 2022) - Berlin:2022. 166-170 pages.

4. Roziqova Gulbahor Zaylobiddinovna, Nazirova Arofatxon Maxmudjon qizi //CREATING AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS// IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 IYUN / 2022 YIL / 19 - SON. 284-288 стр.

5. NZO AHMADJONOV //ANALYSIS OF POETONYMS USED IN POETRY// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 12, volume 104 published December 30, 2021 P. 509-512 pages.

6. AN Zokirjon o'gli, AS Baxromjon o'g'li //ANALYSIS OF POETONYMS IN PROSE WORKS// Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. Volume 10, Issue 2, February, 2022 ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.472 P. 487-490 pages.

7. H.Aхмаджонов, А Рўзиматова //ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР НЕМИС ХАЛҚИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИНИНГ КЎЗГҮСИДИР// О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 10-SON. 20.08.2022. 104-109 betlar.

8. N.AKHMADJONOV //Phraseological units is a mirror of the German national culture// Scientific journal of the Fergana State University, 2018 №2. 83-85.

9. Исаева Зера Таировна //СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ// EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 5, Part 2 May 2023. 151-154 pages.

10. Исаева Зера Таировна //ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ// О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 12-SON. 20.05.2023. 916-919 betlar.

11. Зера Таировна Исаева //АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В «АКТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ»// GOLDEN BRAIN

Multidisciplinary Scientific Journal. VOLUME 1 | ISSUE 9 | APRIL, 2023. 156-162 pages.

12. Исаева Зера Таировна //ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ// FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Volume-11 | Issue-4 | 2023. 259-264 pages.

13. Исаева Зера Таировна // СИНТАГМАТИКА И ПАРАДИГМАТИКА КАК ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ И СВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ// Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке». № 9(100), часть 1. апрель, 2023 г. 92-96 стр.

14. Топволдиев Казбек Ахмадалиевич, Бурхониддинов Бахтиёр Расулжон угли //ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. Copenhagen "Science Edition" 17 April 2023. PART 22. 27-30 pages.

15. Ильязбеков Марат, Топволдиев Казбек //КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ НА УРОКАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ// INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (15 th April, 2023) - Great Britain, London: "CESS", 2023. Part 8. 26-29 pages.

16. Laura A. THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF THE DIFFICULT LIFE SITUATION IN SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. - 2019. - Т. 7. - №. 12.

17. Ахтямов Азизбой Эркинбоевич //РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. Copenhagen "Science Edition" 17 April 2023. PART 22. 132-135 pages.